

**BMT BOLA HUQUQLARI TO'G'RISIDAGI KONVENSIYA VA
O'ZBEKISTONDA BOLA HUQUQLARINI TA'MINLASHNING IJTIMOYIY-
FALSAFIY VA HUQUQIY ASOSLARI**

Ochilova Nigora Ziyodulla qizi

Navoiy innovatsiyalr universiteti Ijtimoiy gumanitar fanlar kafedrası

Maktabagcha sirtqi ta'lim yo'nalishi 501 guruh talabasi

ochilovan056@gmail.com

940049794

Annotatsiya: Maqolada Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) Bola Huquqlari To'g'risidagi Konvensiyasining mazmuni, tamoyillari va uning xalqaro huquq tizimidagi o'rni tahlil etilgan. Shu bilan birga, Konvensiya prinsiplariga muvofiq O'zbekiston Respublikasida bola huquqlarini ta'minlash bo'yicha amalga oshirilayotgan huquqiy, institutsional va ijtimoiy islohotlar o'rganilgan. Maqolada bola huquqlarining evolyutsion rivojlanishi, maktabgacha ta'lim tizimining shaxsiy va huquqiy ong shakllanishidagi roli ham ilmiy asosda yoritilgan.

Kalit so'zlar: BMT Konvensiyasi, bola huquqlari, inson huquqlari, xalqaro huquq, ijtimoiy-falsafiy yondashuv, maktabgacha ta'lim, huquqiy kafolatlar.

Аннотация: В статье анализируется содержание и принципы Конвенции о правах ребёнка Организации Объединённых Наций (ООН), её роль в международной правовой системе. Рассматриваются меры, предпринимаемые в Республике Узбекистан в соответствии с принципами Конвенции для обеспечения прав ребёнка, а также эволюция прав ребёнка и роль системы дошкольного образования в формировании личности и правового сознания ребёнка.

Ключевые слова: Конвенция ООН, права ребёнка, права человека, международное право, социально-философский подход, дошкольное образование, правовые гарантии.

Abstract: The article analyzes the content and principles of the United Nations (UN) Convention on the Rights of the Child and its role in the international legal system. The study examines the measures taken in the Republic of Uzbekistan in accordance with the Convention to ensure children's rights. It also explores the evolution of children's rights and the role of preschool education in shaping a child's personality and legal awareness.

Keywords: *UN Convention, children's rights, human rights, international law, socio-philosophical approach, preschool education, legal guarantees.*

Kirish BMT Bola Huquqlari To'g'risidagi Konvensiyasi 1989-yilda qabul qilingan bo'lib, global darajada bolalarning yashash, rivojlanish, himoya qilinish va jamiyat hayotida ishtirok etish huquqlarini tizimli himoya qiluvchi huquqiy asos sifatida shakllangan. Ushbu Konvensiya bolani faqat himoyaga muhtoj subyekt emas, balki mustaqil huquq egasi sifatida e'tirof etadi va davlatlarga bolalarning eng yaxshi manfaatlarini ta'minlash majburiyatini yuklaydi. Bugungi globallashuv sharoitida inson huquqlarini ta'minlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylanmoqda. Ayniqsa, bola huquqlarini himoya qilish va ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash jamiyat taraqqiyotining muhim mezonlaridan biri hisoblanadi. Zero, jamiyatning taraqqiyot darajasi, avvalo, unda bolalarga bo'lgan munosabat va ularning huquq va erkinliklarini ta'minlash bilan belgilanadi. Shu bois, yosh avlodni barkamol qilib tarbiyalash, ularning huquqlarini kafolatlash demokratik davlatning asosiy vazifalaridan biri sifatida e'tirof etiladi. O'zbekiston Respublikasida mustaqillik yillarida bola huquqlarini ta'minlash masalasi davlat siyosati darajasiga ko'tarilib, tizimli va izchil islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, Shavkat Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan "inson qadri" tamoyili jamiyat rivojining markaziga inson manfaatlarini, ayniqsa, yosh avlod manfaatlarini qo'yishni nazarda tutadi. Shu yondashuv doirasida har bir bolaning huquq va erkinliklarini himoya qilish, sifatli ta'lim olish va sog'lom rivojlanishiga kafolat yaratish davlat siyosatining ustuvor vazifasi sifatida belgilandi. Maqolada BMT Konvensiyasi tamoyillari va O'zbekiston Respublikasi normativ-huquqiy bazasi, shuningdek, maktabgacha ta'lim tizimining bola huquqlarini himoya qilishdagi roli ilmiy asosda tahlil qilinadi

Natija va muhokama. Bugungi globallashuv va ijtimoiy taraqqiyot sharoitida inson huquqlarini ta'minlash masalasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida namoyon bo'lib, uning ajralmas tarkibiy qismi sifatida bola huquqlarini himoya qilish alohida ahamiyat kasb etmoqda. Jamiyat taraqqiyoti darajasi, avvalo, unda bolalarga bo'lgan munosabat, ularning huquq va erkinliklari qay darajada ta'minlanganligi bilan belgilanadi [1]. Shu bois, yosh avlodni har tomonlama barkamol qilib tarbiyalash, ularning huquqlarini ishonchli kafolatlash demokratik davlatning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasida ham mazkur masalaga davlat siyosati

darajasida yondashilib, bolalar manfaatlarini ta'minlashga qaratilgan izchil islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, Shavkat Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan inson qadri tamoyili doirasida har bir bolaning huquq va manfaatlarini himoya qilish, ularning sifatli ta'lim olishi va sog'lom rivojlanishini ta'minlash ustuvor vazifa sifatida belgilangan [2]. Bu yondashuv bola huquqlarini faqat huquqiy kategoriya sifatida emas, balki ijtimoiy, iqtisodiy va ma'naviy rivojlanish bilan uzviy bog'liq kompleks hodisa sifatida ko'rishni talab etadi. Shu nuqtai nazardan, bola huquqlari zamonaviy xalqaro huquq tizimida inson huquqlarining mustaqil instituti sifatida shakllangan bo'lib, u bolalarning o'ziga xos biologik va psixologik xususiyatlari bilan belgilanadi. Ilmiy adabiyotlarda bola huquqlari 18 yoshga to'lmagan shaxslarning yashash, rivojlanish, himoya qilinish va jamiyat hayotida faol ishtirok etish imkoniyatlarini ta'minlovchi huquq va erkinliklar majmui sifatida talqin etiladi [3]. Mazkur yondashuv bolani passiv himoya obyekti emas, balki mustaqil huquq subyekti sifatida e'tirof etishga asoslanadi. Shu jihatdan, bola huquqlarini ta'minlash tizimining samaradorligi ularning amalda amalga oshirilish darajasi bilan bevosita bog'liqdir va bu jarayonda huquqiy normalar bilan bir qatorda ijtimoiy-falsafiy me'yorlar ham muhim ahamiyatga ega. Xalqaro huquqiy tizimda bola huquqlarining alohida institut sifatida shakllanishi, avvalo, bolalarning ijtimoiy zaifligi va alohida himoyaga muhtojligi bilan izohlanadi. Bolalar umumiy inson huquqlariga ega bo'lishiga qaramay, ularning yoshiga xos rivojlanish darajasi qo'shimcha huquqiy va institutsional kafolatlarni talab etadi. Shu bois xalqaro huquqda "bolaning eng yaxshi manfaatlarini" tamoyili markaziy o'rin egallaydi[4]. Bu tamoyil bolalarning shaxsiy daxlsizligi, sog'lom rivojlanishi va jamiyat hayotida teng ishtirokini ta'minlash uchun me'yoriy bazani yaratadi, shuningdek, davlat va jamiyat organlarini amaliy majburiyatlar bilan bog'laydi.

Mazkur tamoyillarning huquqiy ifodasi sifatida Bola huquqlari to'g'risidagi Konvensiya alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu xalqaro hujjat bola tushunchasiga universal ta'rif berib, 18 yoshga to'lmagan har bir shaxsni bola sifatida e'tirof etadi hamda uning asosiy huquqlarini tizimli ravishda mustahkamlaydi [5]. Konvensiyada bolaning yashash, rivojlanish, himoya qilinish va jamiyat hayotida ishtirok etish huquqlari o'zaro uzviy bog'langan holda ifodalangan, bu esa normativ, institutsional va ijtimoiy jihatlarning bir-biriga integratsiyalashganligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, Konvensiya bolalarni faqat himoyaga muhtoj ijtimoiy qatlam sifatida emas, balki mustaqil huquq subyekti sifatida e'tirof etish konsepsiyasini ilgari surdi[5]. Tarixiy-huquqiy

tahlil shuni ko'rsatadiki, bola huquqlari instituti uzoq evolyutsion rivojlanish jarayonini bosib o'tgan. Dastlab bolalarni himoya qilish xayriya va ijtimoiy yordam shaklida amalga oshirilgan bo'lsa, keyinchalik bu munosabatlar huquqiy normalar bilan mustahkamlandi [5]. 1923-yilda Eglantyne Jebb tashabbusi bilan qabul qilingan Jeneva deklaratsiyasi, 1959-yildagi Bola huquqlari deklaratsiyasi hamda 1966-yildagi xalqaro paktlar mazkur jarayonning muhim bosqichlari hisoblanadi [6]. Shu tarixiy kontekst, Konvensiyaning xalqaro huquqiy tizimda mustahkam o'rin egallashini va davlatlar majburiyatlarini aniqlashtirishini ilmiy jihatdan izohlaydi.

Zamonaviy ilmiy qarashlarda bola huquqlari nafaqat yuridik kategoriya, balki ijtimoiy-falsafiy fenomen sifatida ham talqin qilinadi. Jumladan, Yu.M. Kolosov bola tushunchasini huquqiy jihatdan aniq belgilash va uni milliy qonunchilikda mustahkamlash zarurligini ta'kidlaydi [7]. Bu yondashuv nafaqat xalqaro majburiyatlarni bajarish uchun, balki bolalarning shaxs sifatida kamol topishi, jamiyatga integratsiyalashuvi va ijtimoiy ongini rivojlantirish uchun ham muhim nazariy asos bo'ladi.

O'zbekiston Respublikasida bola huquqlarini ta'minlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida shakllangan bo'lib, bu jarayon O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi hamda xalqaro majburiyatlar asosida amalga oshirilmoqda. Xususan, 2008-yilda qabul qilingan "Bola huquqlari kafolatlari to'g'risida"gi Qonun bola huquqlarini ta'minlashning huquqiy va institutsional asoslarini mustahkamlab berdi [8]. Shu qonun orqali bolalarning yashash, sog'liqni saqlash, ta'lim olish, shaxsiy daxlsizlik, ijtimoiy himoya va madaniy rivojlanish kabi fundamental huquqlari davlat kafolati bilan ta'minlandi. Shu bilan birga, ularning huquqiy ongini shakllantirish va milliy hamda umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash muhim vazifa sifatida belgilandi. Bola huquqlarini ta'minlash tizimining samaradorligi faqat normativ-huquqiy bazaning mavjudligi bilan emas, balki uning amaliy ijrosi, institutsional mexanizmlar samaradorligi va ijtimoiy ong darajasi bilan belgilanadi []. Shu bois mazkur jarayonda davlat organlari, ta'lim muassasalari, fuqarolik jamiyati institutlari va oila o'rtasidagi hamkorlik muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, maktabgacha ta'lim tizimi bolalarning ijtimoiylashuvi, huquqiy ongining shakllanishi va shaxs sifatida kamol topishida boshlang'ich va asosiy bosqich sifatida alohida rol o'ynaydi [9]. Shu tarzda, bola huquqlarini himoya qilish nafaqat yuridik va institutsional masala, balki pedagogik, psixologik va ijtimoiy jarayonlar bilan uzviy bog'liq murakkab tizim sifatida namoyon bo'ladi. Xulosa

qilib aytganda, bola huquqlari institutining evolyutsion rivojlanishi, uning xalqaro va milliy normativ-huquqiy tizimlar bilan uyg'unligi, shuningdek, ijtimoiy-falsafiy yondashuvlar bilan mustahkamlanishi bolalarning har tomonlama rivojlanishini, ularni turli xavf-xatarlardan himoya qilishni va jamiyatning barqaror taraqqiyotini ta'minlashda muhim omil sifatida xizmat qiladi. Shu bois, O'zbekiston Respublikasida bolalar huquqlarini himoya qilish va ta'minlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi sifatida kompleks tizimda amalga oshirilmoqda.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Bola huquqlari. / Yuridik oliy o'quv yurtlari uchun darslik // Prof. G.Abdumajidov tahriri ostida. –T.: TDYuI nashriyoti, 2008.
2. Mirziyoyev Sh.M. O'zbekiston Respublikasining 2022–2026-yillarda xalq ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturini tasdiqlash to'g'risidagi prezident farmoni № PF-134, 11.05.2022, rasmiy nashr (gov.uz).
3. Колосов Ю.М., Кузнецов В.И. Международное право. Москва: Международные отношения, 2006. С. 412–415.
4. «Bola huquqlari kafolatlarini yanada kuchaytirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida» 2019-yil 22 apreldagi PQ-4296-sonli
5. https://uz.wikipedia.org/wiki/Bola_huquqlari_to%CA%BBg%CA%BBrisida_konvensiya
6. Jebb E. Declaration of the Rights of the Child. Geneva, 1923 // Birlashgan Millatlar Tashkiloti. Declaration of the Rights of the Child. New York, 1959 // Birlashgan Millatlar Tashkiloti. International Covenant on Civil and Political Rights. New York, 1966 // Birlashgan Millatlar Tashkiloti. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. New York, 1966.
7. Колосов Ю.М. Международное право. Москва: Международные отношения, 2005. С. 210–215.
8. O'zbekiston Respublikasi. "Bola huquqlari kafolatlari to'g'risida"gi Qonun. Toshkent, 2008-yil 7-yanvar // O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Axborotnomasi, 2008-yil, №1–2.